

VENERE E AMORE CHE RECA IL FAVO DI MIELE

CRANACH LUCAS IL VECCHIO

(Kronach 1472 - Weimar 1553)

INVENTARIO: 326

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

"Ridendo, la madre gli disse: Non sei forse tu stesso come l'ape? Sei piccolo, ma che ferite sai provocare" (Teocrito, *Idilli*, XIX). Con questi versi, il poeta ellenistico Teocrito chiudeva l'episodio di Amore *keriokleptes* («il ladro di miele»), tratto dalla raccolta di trenta componimenti nota con il nome di *Idilli*. Secondo tale poemetto, il cui senso è riassunto in due distici di carattere morale leggibili nel dipinto ("Come Cupido bambino ruba il miele dall'alveare e l'ape punge il ladro sulla punta del dito, così anche la caduca e breve voluttà delle nostre brame amorose è nociva e porta tristezza e dolore"; cfr. Hinz 2010), la puntura delle api è paragonata alle ferite provocate dai dardi acuminati del dio dell'amore che in questa tavola, dopo aver spillato del miele da un favo, frigna per il dolore implorando l'aiuto della madre.

Di questo soggetto, variamente replicato da Lucas Cranach il Vecchio (Della Pergola 1959), sono note ben ventiquattro versioni (Della Pergola 1959; Hermann Fiore 2010; Hinz 2010), serie iniziata nel 1509 a cui appartiene il quadro in esame, eseguito con tutta probabilità nel 1531, come una volta suggeriva una scritta leggibile sul tronco al centro della composizione, rifatta secondo alcuni (Della Pergola 1959; Herrmann Fiore 2010) insieme alla sigla riprodotte un serpente alato. Tale data, largamente accettata dalla critica (Della Pergola 1959; Hermann Fiore 2006; Ead. 2010) e di cui rimane solo la prima cifra, coincide tra l'altro con l'anno di pubblicazione del *Libro degli emblemi* di Andrea Alciati, in cui non a caso compare l'emblema del ladro di miele, effigie sicuramente nota al pittore tedesco (Alciati 1531, n. XC). Il soggetto di questo dipinto, infatti, prese forma sicuramente a Wittenberg, cittadina al Nord della Germania, protagonista negli anni Trenta del XVI secolo di una grande stagione artistica e culturale, sede di una prestigiosa università e crocevia di mercanti, streghe, preti e lestofanti. Come è noto, proprio qui nel 1517 Martin Lutero aveva pubblicato le sue 95 tesi, catapultando il paesino tedesco su una scena internazionale, condizionata ormai da regole ferree dettate dalla Riforma protestante. Gli artisti, duramente colpiti da questa situazione, furono pertanto obbligati a produrre immagini ben studiate, talvolta corredandole - come nel caso della *Venere Borghese* - di distici latini per esprimere senza fraintendimenti la vena moraleggiante di fondo e far sì che una pittura profana, eseguita per raffinati e colti committenti, potesse essere compresa appieno. Di fatto, Cranach, amico di Lutero e contemporaneamente pittore di corte di Federico il Saggio, riuscì a produrre una quantità insolita di quadri con nudi femminili, curiosamente ricercati in un Paese che

difficilmente poteva ammirare capolavori discinti della statuaria antica, dove l'eccezione era rappresentata unicamente dalle immagini nude di Adamo ed Eva o degli antichi martiri romani. Ma qui, ad essere ritratta è una donna della corte di Sassonia, raffigurata come un'avvenente divinità, completamente nuda e con un cappello che la riporta chiaramente al mondo contemporaneo, trasfigurata però dai versi latini in un'immagine allegorica della *voluptas* e delle sue amare conseguenze. Come chiarito da Pérez D'Ors (2007), questa singolare iconografia scaturiva dall'incontro tra il pittore tedesco e Georg Sabinus, professore di greco all'università di Wittenberg, autore nel 1536 della prima traduzione latina degli *Idilli* teocritei. Questi, amico di Cranach, era genero di Filippo Melantone che un decennio prima aveva tenuto una conferenza pubblica presso l'antico municipio teutonico, incentrata sui poemi del poeta siracusano, veicolando di fatto su quest'opera l'interesse dell'intera intelligenza (Id.).

Secondo la critica (Herrmann Fiore 2010), un precedente importante per tale composizione fu un'incisione di Albrecht Dürer raffigurante il *Sogno del dottore* (1504), da cui il maestro tedesco avrebbe ripreso il posizionamento dei personaggi nell'opera - Venere a tutt'altezza sulla destra, Cupido sulla sinistra il cui piede sfiora il margine del dipinto - oltre al gioco delle braccia e del velo dell'avvenente dea. Accanto a questa ipotesi, va' però ricordato che la rappresentazione stante di Venere, ritratta nuda al limite della tavola, ha altri precedenti, quali la xilografia con il *Trionfo degli uomini nuovi sui satiri* (1497) di Jacopo de' Barbari, artista veneziano al servizio di Federico il Saggio, sostituito nel 1505 da Cranach; e la nota incisione di Dürer raffigurante *Adamo ed Eva* (1504), dove tra l'altro ritorna il motivo del braccio destro disteso e la riproduzione alle spalle dei due protagonisti di un albero a 'Y', forma biforcuta che rimanda al bivio tra la *via virtutis* e la *voluptas* (Herrmann Fiore 2010).

Altro dettaglio importante è il cappello rosso impreziosito da piume di gru, accessorio particolarmente in voga alla corte dei duchi di Sassonia dove le donne per raccogliere i loro capelli optavano tra questo singolare copricapo e una cuffia ricamata con grosse perle, qui entrambi indossati dalla bella Venere in aggiunta a un collier di gemme preziose e un nastro su cui sono ricamate le lettere "W.A.F.I.", forse un rimando al nome dell'effigiata.

Per quanto concerne la sua provenienza, secondo Kristina Herrmann Fiore (2010), la tavola pervenne nelle mani del cardinale Scipione Borghese tramite il giurista padovano Alvise Corradini. Questi, come testimoniato da Johannes Thulius nell'edizione del 1621 degli *Emblemata* dell'Alciati, era proprietario di una Venere su tavola 'manu periti artificis depicta' in cui compariva lo stesso motto del dipinto romano (cfr. Leeman 1984, pp. 274-275; Herrmann Fiore 2010), dettaglio che ha spinto gli studiosi a identificare l'opera in esame con l'esemplare segnalato a Padova, sempre che quest'ultimo non risulti l'ennesima variante di quella serie di Veneri, il cui incunabolo si conserva attualmente a San Pietroburgo ([Ermitage, inv. 680](#)).

Nonostante qualche dubbio permanga circa la provenienza del quadro da casa Corradini, è certo invece che fu incorniciato dal falegname Annibale Corradini nel 1611 (Coliva 2000; per una nota di pagamento del 1613-14 già riferita dubitativamente all'opera in esame si veda Della Pergola 1959) per formare *pendant* con la *Venere* del Brescianino ([inv. 324](#)), capolavori entrambi ricordati nella stessa sala sia dall'estensore dell'inventario databile al 1633 circa (Corradini 1998; Pierguidi 2014), sia da Iacomo Manilli che nel 1650 segnalò la dea di 'maniera tedesca' come appartenente a quel primo gruppo di opere appartenute al volitivo Scipione ("nella seconda stanza [...] le due Veneri in piedi, quadri lunghi e stretti: la prima è stimata d'Andrea del Sarto [sic]: la seconda, assai finita, è maniera tedesca"; Manilli 1650). La tavola, trasferita poco dopo in altra sede, risulta di fatto assente nei documenti borghesiani e nelle diverse *Guide* fino al 1833 quando ricompare negli elenchi fidecommissari correttamente attribuita al Cranach, nome rimasto da sempre immutato.

BIBLIOGRAFIA

- A. Alciati, *Emblemata*, Augustae Vindelicorum, per Heynricum Steynerum, 1531;
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 68;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, I, Stuttgart 1842, p. 291;
- L. Von Zahn, in J. Burckhardt, A. Zahn, *Der Cicerone*, III, Leipzig 1869, p. 863;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 364;
- E. Montégut, *Impressions de voyage et d'art. Les peintures étrangères a Rome*, in "La Revue des Deux Mondes", XL, 1870, pp. 87, 829;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 377;
- G. Morelli, *Italian Painters. The Borghese and Doria Pamphili Galleries*, London 1892, p. 246;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 161-162;
- J.A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 90;
- A. Muñoz, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1909, pp. 5, 8;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 208;
- A. Michel, *Histoire de l'Art*, Paris 1929, VIII, pp. 5-6;
- M. Friedländer, J. Rosenberg, *Die Gemälde von Lucas Cranach*, Berlin 1932, tav. 202;
- M. Marangoni, *Saper vedere*, Milano 1933, p. 83;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 41;
- C. Zervos, *Nudi di Luca Cranach*, Parigi 1950, p. 47;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Milano 1950, p. 52;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 31;
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956, p. 66;
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, Budapest 1956, p. 237;
- R. Volmat, *Mecanisme inconscient et symbolisme dans certaines peintures de la Renaissance*, in *IV Convegno Internazionale di Studi umanistici. Umanesimo e Simbolismo*, Archivi di Filosofia, Roma 1958, pp. 314 ss.;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 159, n. 229;
- R. Recht, *Introduction à Lucas Cranach l'Ancien*, "L'Oeil", 227, 1974, pp. 2-11;
- F. Leeman, *A textual source for Cranach's 'Venus with Cupid the honey-thief'*, in "The Burlington Magazine", CXXVI, 1984, pp. 274-275;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 54, n. 17;
- K. Herrmann Fiore, *La Caccia di Diana. Della genesi del dipinto, della questione dell'antico e del colore in rapporto alla teoria di padre Matteo Zaccolini*, in *Domenichino: 1581-1641*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1996-97) a cura di C. Strinati, A. Tantillo, Firenze 1996, pp. 13, 73-75;
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese*, in *Bernini scultore: la nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva e S. Schütze, Roma 1998, pp. 449-456;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 237;
- D. Koeplin, *Neue Werke von Lukas Cranach und ein altes Bild einer polnischen Schlacht - von Hans Krell?*, Basel 2003, pp. 34-51;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 108; *Cranach der Ältere*, catalogo della mostra (Francoforte, Städel Museum 2007-08; Londra, Royal Academy, 2008), a cura di B. Brinkmann, Ostfildern 2007, p.350, n. 111;
- P. Pérez d'Ors, *A Lutheran idyll: Lucas Cranach the Elder's Cupid Complaining to Venus*, in "Renaissance studies", XXI, 2007, pp. 85-98;
- B. Hinz, in *Cranach, l'altro Rinascimento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2010-2011), a cura di B. Aikema, A. Coliva, Milano 2010, pp. 85-97;
- A. Coliva in *Cranach, l'altro Rinascimento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2010-2011), a cura di B. Aikema, A. Coliva, Milano 2010, pp. 35-37;
- K. Herrmann Fiore, in *Cranach, l'altro Rinascimento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria

Borghese, 2010-2011), a cura di B. Aikema, A. Coliva, Milano 2010, pp. 99-113, 200-201 n. 22 (con bibliografia precedente);

- G. Poldi in *Cranach, l'altro Rinascimento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2010-2011), a cura di B. Aikema, A. Coliva, Milano 2010, pp. 115-121;
- S. Pierguidi, *'In materia totale di pitture si rivolsero al singolar Museo Borghesiano'. La quadreria Borghese tra il palazzo di Ripetta e la villa Pinciana*, in "Journal of the History of Collections", XXVI, 2014, pp. 161-170.

English version

VENUS AND CUPID WITH A HONEYCOMB

CRANACH LUCAS THE ELDER

(Kronach 1472 - Weimar 1553)

INVENTORY: 326

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

'And his mother laughed out, and said, "Art thou not even such a creature as the bees, for tiny art thou, but what wounds thou dealest!"' (Theocritus, *Idylls*, XIX). With these verses, the Hellenistic poet Theocritus closes the episode of Love *keriokleptes* ('honey thief') in his collection of 30 poems known as the *Idylls*. The moral import of the work is in fact summarised in the two stanzas legible in the painting ('In the same way that the child Cupid steals honey from the honeycomb and the bee stings the thief on the tip of his finger, so the short, fleeting pleasure of our amorous yearnings is harmful and brings sadness and pain'; see Hinz 2010). The sting of the bees is compared to the injuries caused by the sharp arrows of the god of love in this panel: after taking honey from the comb, he whimpers in pain and seeks his mother's aid.

Twenty-four versions of this subject by Lucas Cranach the Elder are known (Della Pergola 1959; Herrmann Fiore 2010; Hinz 2010). The artist began the series in 1509; the work in question was probably executed in 1531, as suggested by the number that was once visible on the trunk at the centre of the composition. According to some critics (Della Pergola 1959; Herrmann Fiore 2010), this detail was later changed to include the artist's motto in the form of a winged serpent, such that now only the first digit is visible. Nonetheless, scholars generally accept that date to be the year of the work's execution (Della Pergola 1959; Herrmann Fiore 2006; Ead. 2010): indeed it coincides with the date of publication of Andrea Alciati's *Emblemata*, which not by chance contains the emblem of the honey thief, an image that was certainly known to Cranach (Alciati 1531, no. XC).

The theme of this painting certainly took shape in Wittenberg in the north of Germany, which experienced a great artistic and cultural phase in the 1530s in its capacity as the home of a prestigious university and a crossroads for merchants, sorceresses, priests and swindlers. As is well known, it was here that Martin Luther published his *Ninety-five Theses* in 1517, launching the small town onto the international stage, which by this time had felt the impact of the iron laws dictated by the Protestant Reformation. Artists were deeply affected by this development, obliged now to produce closely studied images and at times – as in the case of the Borghese panel – forced to add Latin phrases to paintings to unambiguously communicate the underlying moral message, such that even a profane subject, executed for refined, cultured clients, could be

completely understood. Cranach was in fact a friend of Luther and at the same time the court painter of Frederick the Wise; in these circumstances, he managed to produce an unusual quality of works with nude female figures. Interestingly, such paintings were in demand in a country which could not easily admire the half-dressed masterpieces of ancient statuary, with the sole exception of naked images of Adam and Eve or of ancient Roman martyrs. In this case, the subject portrayed is a woman of the Saxon court in the guise of an attractive deity; she is completely naked, with a hat that clearly places her in the contemporary world. Yet the Latin verses transfigure her into an allegorical image of *voluptas* and its bitter consequences. As Pérez D'Ors (2007), explained, this unique iconography came into being through the meeting of the German artist with Georg Sabinus, professor of Greek at the University of Wittenberg and author in 1536 of the first Latin translation of the *Idylls* of Theocritus. Sabinus was also the son-in-law of Philip Melanchthon, who a decade earlier had given a public lecture in the town on the works of the poet from Syracuse, an event which stimulated interest on the part of a number of intellectuals (Pérez D'Ors 2007).

According to critics (Herrmann Fiore 2010), an important precedent for this composition was an Albrecht Dürer's engraving *The Dream of the Doctor* (1504), from which Cranach evidently took the arrangement of the figures in the work in question: Venus filling the height of the space on the right and Cupid on the left, with his foot coming close to the edge of the frame; the play of the goddess's arms and her hairnet were likewise inspired by the engraving. In this regard, we should also recall that the representation of standing Venus portrayed nude at the edge of the panel has other precedents, such as the woodcut *Triumph of Men over Satyrs* (1497) by Jacopo de Barbari, a Venetian artist who was likewise in the service of Frederick the Wise and whose place at court Cranach in fact took in 1505; and Dürer's well-known engraving *Adam and Eve* (1504): the latter work, incidentally, contains the motif of the extended right arm and the reproduction of a Y-shaped tree behind the protagonists, which alludes to the 'fork' between *virtutis* and *voluptas* (Herrmann Fiore 2010).

Another important detail is the red hat decorated with crane feathers, an accessory that was particularly in vogue at the court of the Saxon dukes. Here women would gather their hair by means of this exquisite headdress and a hairnet with large pearls, both of which Venus wears here, in addition to a collar with precious jewels and a ribbon bearing the embroidered letters 'W.A.F.I.', perhaps an allusion to the name of the model.

Regarding its provenance, according to Herrmann Fiore (2010), the panel came into the collection of Cardinal Scipione Borghese through the Paduan jurist Alvise Corradini. As mentioned by Johannes Thuilus in the 1621 edition of Alciati's *Emblemata*, Corradini possessed a Venus on panel 'manu periti artificis depicta', in which the same motto appears as in the Borghese exemplar (see Leeman 1984, pp. 274-275; Herrmann Fiore 2010). This detail has led critics to identify the work in question with the painting formerly in Padua, unless the latter is another of the many versions of the series of Venuses, whose prototype is preserved today in St Petersburg ([Hermitage Museum, inv. no. 680](#)).

In spite of lingering doubts as to whether the painting came into the Borghese Collection via Corradini, it is certain that the carpenter Annibale Corradini constructed the frame for it in 1611 (Coliva 2000; see Della Pergola 1959 on a receipt for a payment made in 1613-14, which in the past was erroneously believed to concern the work in question). The panel was meant to form the pendant of the *Venus* by Brescianino ([inv. no. 324](#)): indeed the pair of masterpieces were seen in the same room by the compiler of the inventory which can be dated to roughly 1633 (Corradini 1998; Pierguidi 2014), as well as by Iacomo Manilli, who in 1650 noted the painting – 'in the German style' – as part of the first group of works belonging to the determined collector Scipione: 'in the second room [...] the two standing Venuses, long and narrow paintings: the first is believed

to be by Andrea del Sarto [*sic*], the second, extremely refined, in the German style' (Manilli 1650). Shortly thereafter the panel was moved to a different location: it does not in fact appear again in the Borghese documentation or guidebooks until 1833, when the *Inventario Fidecommissario* made the correct attribution to Cranach, which all critics have since accepted.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- A. Alciati, *Emblemata*, Augustae Vindelicorum, per Heynricum Steynerum, 1531;
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 68;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, I, Stuttgart 1842, p. 291;
- L. Von Zahn, in J. Burckhardt, A. Zahn, *Der Cicerone*, III, Leipzig 1869, p. 863;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 364;
- E. Montégut, *Impressions de voyage et d'art. Les peintures étrangères a Rome*, in "La Revue des Deux Mondes", XL, 1870, pp. 87, 829;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 377;
- G. Morelli, *Italian Painters. The Borghese and Doria Pamphili Galleries*, London 1892, p. 246;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 161-162;
- J.A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 90;
- A. Muñoz, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1909, pp. 5, 8;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 208;
- A. Michel, *Histoire de l'Art*, Paris 1929, VIII, pp. 5-6;
- M. Friedländer, J. Rosenberg, *Die Gemälde von Lucas Chranach*, Berlin 1932, tav. 202;
- M. Marangoni, *Saper vedere*, Milano 1933, p. 83;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1935, p. 41;
- C. Zervos, *Nudi di Luca Cranach*, Parigi 1950, p. 47;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Milano 1950, p. 52;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 31;
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956, p. 66;
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, Budapest 1956, p. 237;
- R. Volmat, *Mecanisme inconscient et symbolisme dans certaines peintures de la Renaissance*, in *IV Convegno Internazionale di Studi umanistici. Umanesimo e Simbolismo*, *Archivi di Filosofia*, Roma 1958, pp. 314 ss.;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 159, n. 229;
- R. Recht, *Introduction à Lucas Cranach l'Ancien*, "L'Oeil", 227, 1974, pp. 2-11;
- F. Leeman, *A textual source for Cranach's 'Venus with Cupid the honey-thief'*, in "The Burlington Magazine", CXXVI, 1984, pp. 274-275;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 54, n. 17;
- K. Herrmann Fiore, *La Caccia di Diana. Della genesi del dipinto, della questione dell'antico e del colore in rapporto alla teoria di padre Matteo Zaccolini*, in *Domenichino: 1581-1641*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1996-97) a cura di C. Strinati, A. Tantillo, Firenze 1996, pp. 13, 73-75;
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese*, in *Bernini scultore: la nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva e S. Schütze, Roma 1998, pp. 449-456;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 237;
- D. Koeplin, *Neue Werke von Lukas Cranach und ein altes Bild einer polnischen Schlacht - von Hans Krell?*, Basel 2003, pp. 34-51;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 108; *Cranach der Ältere*, catalogo della mostra (Francoforte, Städel Museum 2007-08; Londra, Royal Academy, 2008), a cura di B. Brinkmann, Ostfildern 2007, p.350, n. 111;
- P. Pérez d'Ors, *A Lutheran idyll: Lucas Cranach the Elder's Cupid Complaining to Venus*, in "Renaissance studies", XXI, 2007, pp. 85-98;

- B. Hinz, in *Cranach, l'altro Rinascimento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2010-2011), a cura di B. Aikema, A. Coliva, Milano 2010, pp. 85-97;
- A. Coliva in *Cranach, l'altro Rinascimento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2010-2011), a cura di B. Aikema, A. Coliva, Milano 2010, pp. 35-37;
- K. Herrmann Fiore, in *Cranach, l'altro Rinascimento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2010-2011), a cura di B. Aikema, A. Coliva, Milano 2010, pp. 99-113, 200-201 n. 22 (con bibliografia precedente);
- G. Poldi in *Cranach, l'altro Rinascimento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 2010-2011), a cura di B. Aikema, A. Coliva, Milano 2010, pp. 115-121;
- S. Pierguidi, *'In materia totale di pitture si rivolsero al singular Museo Borghesiano'. La quadreria Borghese tra il palazzo di Ripetta e la villa Pinciana*, in "Journal of the History of Collections", XXVI, 2014, pp. 161-170.

